
РЕЦЕНЗИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

«Маркс утраченный и Маркс обретённый». Книга о философии Маркса и о том, как и почему в России её потеряли и обрели вновь / под науч. ред. А. А. Коряковцева. М; Екатеринбург: ИФиП УрО РАН: Кабинетный учёный, 2021. – 368 с.

Шевченко Владимир Николаевич – д.филол.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, г.н.с. Института философии РАН, главный редактор журнала «Проблемы цивилизационного развития»

Аннотация. В статье излагаются суждения и мысли, вызванные чтением сборника статей (коллективной монографии) «Маркс утраченный и Маркс обретённый», написанного группой учёных-марксистов, представляющих сегодня новую научную школу – Екатеринбургскую школу марксистских исследований. В сборнике затрагиваются самые различные фундаментальные проблемы класси-

ческого марксизма - российские версии марксизма, мифы о философии Карла Маркса, какого же Маркса мы читаем? диалектика как проблема классического марксизма, социальные прогнозы Маркса, ряд других. Несколько глав посвящено философской антропологии Маркса. Основная мысль, высказанная в работе, заключается в том, все марксизмы после классического, в общем есть лишь искажение и извращение классического марксизма. Классический марксизм не мыслит революцию вне пролетариата, революция для него и есть сам пролетариат. Пролетариат, по Марксу, чётко назван субъектом революционной практики, но отнюдь не исполнителем чьей-либо воли.

По это причине ленинизм, троцкизм, сталинизм, учение Д. Лукача, грамшианство и т. д. противопоставлены классическому марксизму как просветительские теории рабочего класса. Авторы работы уверены в том, что только в результате самостоятельного изучения трудов классиков марксизма сами трудящиеся смогут выстроить новую стратегию своей политической и экономической борьбы в XXI веке.

Ключевые слова. Классический марксизм, философия Маркса, диалектика, философская антропология, пролетариат, идеология, политическая партия, практика, социализм, советский марксизм,

REFLECTIONS ON THE BOOK

"Marx Lost and Marx Found". A book about the philosophy of Marx and how and why it was lost in Russia and found again / under scientific. ed. A. A. Koryakovtsev. M; Yekaterinburg: IFaR UB RAS: Armchair scientist, 2021. - 368 p.

Shevchenko Vladimir Nikolaevich, Sc.D. in Philosophy, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Chief Researcher of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Editor-

in-Chief of the journal "Problems of Civilizational Development"

Abstract. The article outlines the judgments and thoughts caused by reading the collection of articles (collective monograph) "Marx Lost and Marx Found", written by a group of Marxist scientists who today represent a new scientific school - the Yekaterinburg School of Marxist Studies. The collection touches on a variety of fundamental problems of classical Marxism - Russian versions of Marxism, myths about the philosophy of Karl Marx, what kind of Marx do we read? dialectics as a problem of classical Marxism, Marx's social forecasts, and a number of others. Several chapters are devoted to the philosophical anthropology of Marx. The main idea expressed in the work is that all Marxisms after classical, in general, are only a distortion and perversion of classical Marxism. Classical Marxism does not conceive of revolution outside the proletariat; for it the revolution is the proletariat itself. The proletariat, according to Marx, is clearly called the subject of revolutionary evolutionary practice, but by no means an executor of someone else's will. For this reason, Leninism, Trotskyism, Stalinism, the teachings of D. Lukacs, Gramscianism, etc. opposed to classical Marxism as educational theories of the working class. The authors of the work are confident that only as a result of an independent study of the works of the classics of Marxism, the working people themselves will be able to build a new strategy for their political and economic struggle in the 21st century.

Keywords. Classical Marxism, Marx's philosophy, dialectics, philosophical anthropology, proletariat, ideology, political party, practice, socialism, Soviet Marxism.

DOI: 10.5281/zenodo.7452215

Авторы глав, вошедших в рецензируемое издание, представляют собой исследовательскую группу, которая была причастна, как говорится в заключение этой работы, к любутинской историко-философской школе. Созданные этой группой монографии и многочисленные статьи позволяют автором говорить, что любутинская школа послужила основанием «для становления новой научной школы - Екатеринбургской школы марксистских исследований», которая выходит за рамки академических историко-философских штудий в область актуального обществоведческого знания (социологического, политологического, политэкономического и исторического знания). В работе приводится список работ, он заслуживает внимания тех, кто проявляет интерес к современным исследованиям учения Маркса. Появление новой школы марксистских исследований на Урале можно конечно только приветствовать.

Рецензируемая работа продолжает указанный выше список. По сути своей она представляет собой скорее сборник статей, нежели коллективную монографию. В ней рассматриваются действительно такие фундаментальные проблемы классического марксизма как российские версии марксизма, мифы о философии Карла Маркса, какого же Маркса мы читаем? диалектике как проблеме классического марксизма, социальные прогнозы Маркса. Целый ряд глав посвящён философской антропологии Маркса. Можно сказать, что редколлегия удачно выбрала такие аспекты, которые находятся в последнее время в центре внимания учёных-марксистов и по которым идут дискуссии и споры, то затихающие, то вновь разгорающиеся с новой силой. По некоторым из обсуждаемых вопросов предложенные в монографии решения

вызывают не только сомнения, но и решительное несогласие. Работа в целом производит неоднозначное впечатление.

Что сразу бросается в глаза. Читатель, на наш взгляд, не получает ясного представления о той главной проблеме, которая заявлена в названии работы. Не очень понятно, должна ли речь идти в коллективной работе о судьбе всего учения Маркса в России, взятого в его целостности, или авторы ограничиваются рассмотрением в основном философией Маркса. Ведь это довольно разные предметы для исследователя. В работе не один раз происходит произвольный переход от одного предмета к другому.

Здесь возникает ещё одно недоумение, когда авторы используют безличное предложение (Маркс утраченный и Маркс обретённый), в котором главным членом является сказуемое, но оно не предполагает даже опосредствованного указания на субъекта действия. Кто конкретно утратил, и кто вновь обрёл? Бессубъектность рассмотрения оказывается в общем позицией всего авторского коллектива.

По этой причине мы начнём анализ текста работы с её последних глав. В главе 14 (А. Коряковцев) «Как и из чего складывалась идеология социального протеста в советскую эпоху?» говорится о том, что формы отрицания советского режима имели превращённый характер. Предметом критики выступали не бюрократические социальные отношения как таковые, а квази-коммунистическая оболочка бюрократии - социал-бюрократизм как этап становления общества, в котором бюрократия оказывается правящим классом. Идеологическое оформление критики строя имело следующий вид. Коммунизм (или реальный социализм) не отражал никакой объективной реальности. Он наделялся деструктивной, поистине сатанинской силой. Все социальные процессы, шедшие в СССР, особенно процессы, противоречащие здравому смыслу, объявлялись выражением коммунизма. При этом идеологическое превращение (сублимация) было двойным и параллельным: не только социальные низы (?), но и правящие круги, которые цеплялись за революционный «марксизм-ленинизм» как за основание своего господства, имели искажённое представление о Марксе. Использование превращённых форм в качестве исчерпывающего объяснения социальных протестов и основы для господства правящих кругов делает излишним обращение к принципу историзма, который делает эти превращённые формы исторически обусловленными, преобладающими, но не всеобъемлющими, и способными к изменениям.

Односторонность такой позиции бросается в глаза. Приходится напомнить, что философия советского марксизма отличалась не только одним догматизмом и примитивизмом.

Идеологизация марксизма носила далеко не тотальный характер. В нем существовали и взаимодействовали две линии - марксизм как творческое учение и марксизм как идеология. Здесь важно проводить различие между учебной, справочной литературой и академическими исследованиями. К примеру, в Философской энциклопедии 1960-х годов исторический материализм определялся как распространение Марксом и

Энгельсом созданного ими нового философского мировоззрения – диалектического материализма «на познание общества, истории общества, общественной жизни» [4, с. 353]. Четверть века спустя, в конце 1980-х гг. «Философский энциклопедический словарь» внёс в это в целом устаревшее определение некую новизну. «Как философская концепция исторического процесса, исторический материализм представляет собой распространение принципов философского материализма на область общественных явлений. Такое достраивание материализма “доверху” означало создание принципиально новой формы материализма и знаменовало появление научной социологии» [2, с. 233]. В академических исследованиях эта же проблематика рассматривалась с иных позиций. К примеру, в работе «Теория и история» В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзона (1981 г.) написано: «ныне можно считать доказанным, что исторический материализм не возник как простое распространение диалектического материализма на область истории» [3, с. 35]. Так вот и существовали в марксизме две ипостаси: догматическая и творческая.

Когда марксизм как государственная идеология перестал существовать, то все надеялись, что теперь наступит пора расцвета настоящего творческого марксизма. Но оказалось, что советский марксизм имел ещё и организационные формы своего существования. Институциональный марксизм также ушёл в историческое небытие. Остались лишь отдельные учёные и небольшие самостоятельные группы, сохранившие верность марксизму.

Преувеличение недостатков советского марксизма у авторов работы не имеет границ. Оказывается, «трудов Маркса по-настоящему не читали ни в Советском Союзе, ни в странах социалистического лагеря, ни на Западе. К сожалению, не читают и сейчас (Рец. соч., с. 88). На это серьёзное обвинение можно было бы ответить так. Если марксизм, имевший выдающиеся достижения в XX веке, оказывается по-настоящему никто не читал, то можно представить, каким бы был XX век, если бы все было наоборот: читали все. Так вот следует сказать, если только говорить о нашей стране, то в первое десятилетие XXI века была выпущена серия книг по философии России второй половины XX века (21 книга). При всех недостатках, которые имеются в книгах этой серии, в них в целом верно показан сложный путь развития марксистской мысли в СССР. Хотя, к сожалению, в этой серии было уделено слишком мало внимания социально-философской и общеведческой проблематике, а достижения в советский период были и здесь, нередко весьма заметные. Между марксизмом 20-30-х годов XX века и послевоенным марксизмом действительно лежит период почти полного господства догматизма, но сказать нельзя, что философия советского марксизма находилась в перманентном кризисе. Но авторы книги не обмолвились ни одним словом о проделанной огромной работе советскими философами. Можно с уверенностью сказать, что когда советский марксизм в целом стал испытывать серьёзный кризис, то меньше всего его можно отнести к философской составляющей марксизма.

Когда институции марксизма были ликвидированы, то творческие марксисты

остались наедине с собой и началась эпоха невиданного многообразия трактовок учения Маркса без всяких ограничений. Дискуссии перестали существовать, они лишились всякого смысла, потому что каждый автор утверждал, отстаивал, защищал свой взгляд на учение Маркса как единственно правильный. И многие авторы рецензируемой работы в этом отношении не исключение.

Так кто же конкретно утратил марксизм в Советском Союзе и потерял его? Решение о том, что необходимо покончить с государственным, а, стало быть, институциональным марксизмом принимало политическое руководство страны. По прошествии тридцати лет остаётся ответить на вопрос, а может ли марксизм вообще и тем более в социалистической стране существовать только в виде свободных творческих исследований отдельных учёных-марксистов и их коллективов и не выполнять в обществе никаких политико-идеологических функций и не быть институциональным. Реалии жизни таковы, что марксизм в принципиальном плане может существовать и развиваться только в неразрывной связке теории и идеологии и правильном понимании характера их взаимодействия.

Кто же обрёл Маркса в современной России? Сегодня все желающие быть марксистами должны ответить себе на вопрос в том, а кто может претендовать на единственно верного интерпретатора классического марксизма. Ведь должен быть критерий, по какой причине позиция одного автора предпочтительнее позиции другого автора. А эта проблема сегодня стоит весьма остро, потому что для большинства современных авторов не существует ни марксистский опыт XX века, полный выдающихся побед, а не только идеологического схематизма, ни сложившегося направления в виде постсоветского критического марксизма, признанным создателем которого выступает А. В. Бузгалин и его единомышленники. Всем марксистам следует обратить особое внимание на то, что с этим направлением связана и социально-политическая деятельность общественного движения «Альтернативы». Последний пример - проведение IV Российского социального форума в мае 2022 года. Азбучная истина марксиста - неразрывное единство теории и практики, а не просто изучение им текстов классиков марксизма, как бы не важны были здесь исследования даже самого высокого качества.

15 глава «Социальные прогнозы К. Маркса» (автор А. Коряковцев) отличается глубокими рассуждениями о марксовом понимании исторической роли фабрично-заводского пролетариата. В ней говорится о том, что освободительная борьба пролетариата (труда), его революционные и реформистские движения сливаются в единый поток всемирной социальной революции первых десятилетий XX века, навсегда изменивший облик капитализма. Но эмансипация рабочего класса обернулась возвышением чиновников, стремившихся превратить все остальное общество в объект управления, в административно зависимых работников. Буржуазно-бюрократическая корпорация явилась главным социальным субъектом управления. Все это придало капитализму исключительную устойчивость несмотря на все его кризисы и структурные перестройки.

Автор главы верно говорит о том, что место фабрично-заводского пролетариата в общественном разделении труда определило ограниченность его революционность рамками эпохи становления индустриального производства. Но самая важная проблема, поставленная в главе, заключается в противоречии у Маркса между эмпирическим пролетариатом и тем, кем он должен быть. Классический марксизм движется в рамках этого противоречия, и в итоге оно развивается (особенно в марксистских школах ленинского этапа) в противоречие между эмпирическим пролетариатом и его понятием, которое противостоит ему, как считает автор, в духе гегелевского панлогизма.

Он отмечает, что согласно Ленину индустриальный пролетариат не способен самостоятельно выработать социалистическое самосознание. На этом историческом факте строится ленинское учение о политической партии рабочего класса как организации профессиональных революционеров. За подобными рассуждениями стоит прямо или косвенно признание, что пролетариат не революционен по самой своей природе, что он не может стать самостоятельным политическим субъектом. «Вот почему подобные теории, - считает автор, - начиная с Ф. Лассалья, который первым стал создавать национальную пролетарскую партию, а затем ленинизм, троцкизм, сталинизм, учение Д. Лукача, грамшианство и т. д. необходимо выделить и противопоставить классическому марксизму как *просветительские теории рабочего класса*» (Рец. соч., с. 347). Классический марксизм не мыслит революцию вне пролетариата, революция для него и есть сам пролетариат. Пролетариат, по Марксу, чётко назван субъектом революционной практики, но отнюдь не исполнителем чьей-либо воли. В условиях постиндустриального производства начинает формироваться идея о новом субъекте революционных преобразований. Но её создатели просто переносят схемы марксистской просветительской теории рабочего класса на современную эпоху. По мысли автора, только в диалектической антропологии Фейербаха – Маркса содержатся приемы, позволяющие высветить новую социальную перспективу. Фейербаховскую концепцию коммунизма можно определить как когнитивно-антропологический коммунизм или коммунизм знаний.

Эта идея, может быть ни всегда в таком обличии, сегодня широко обсуждается в марксистской литературе. Я имею, прежде всего, концепцию социализма (коммунизма) как пространства культуры. Все, что мог сказать автор о прогнозном потенциале классического марксизма, это указать на диалектически противоречивую трактовку им социального прогнозирования. А главный вывод, как ни странно, дан в предисловии. Учение К. Маркса есть метод, «помогающий понять современное социальное развитие, чтобы на основе этого понимания трудящиеся могли бы *сами* выстроить новую стратегию своей политической и экономической борьбы» (Рец. соч., с. 8). Можно заверить авторов особых успехов на этом пути со времён Маркса пока не наблюдается.

И здесь мы подходим к центральной проблеме. Позицию, что все марксизмы после классического, в общем есть лишь искажение и извращение классического марксизма, принять нельзя.

Американский учёный Т. Рокмор в своей работе «Маркс после марксизма» так излагает суть своей позиции, которая является определяющей для всей западной традиции изучения Маркса. Обращение любого учёного к Марксу должно начинаться с его отношения к марксизму. Согласно Рокмору, марксизм понимают по-разному, он представляет собой собрание теорий, непосредственно основывающихся не на взглядах Маркса, а на взглядах Энгельса, его близкого друга и коллеги. Для того, чтобы «вновь открыть» Маркса, следует по возможности полностью освободить его от марксизма, в том числе от первого марксиста, Энгельса. «Прошло время, когда политический марксизм мог расцениваться как философски значимый и когда философские проблемы могли разрешаться политическими деятелями из политических соображений. <...> Необходимо отставить марксизм в сторону и изучать непосредственно произведения Маркса» (5, с. 14). Маркс интерпретирован им как гегельянец и поставлен в ряд выдающихся философов прошлого. Но философия Маркса единственная в своём роде и в простой временной ряд философов прошлого Маркса так просто не встроишь. Его теория выбивается из этого ряда, стоит особняком. Поэтому учёные не-марксисты и пытаются задвинуть в сторону, как пишет Рокмор, «политический (официальный) марксизм».

В учение Маркса входит не только философия, но и политическая теория, каким образом входит, это нужно обсуждать отдельно. Но мы имеем не только принципиально новое понимание философии, но и иное понимание развития философии под непосредственным воздействием общественно-политической практики. Вывод о том, что всякая связь философии Маркса с политической теорией и практикой препятствует пониманию сути философии Маркса является идеологически ангажированным и по сути неверным [6].

Можно сделать такой важный вывод. Политическая теория Маркса выглядит ни как составляющая учения, ни как часть, выделяемая из целого, а как способ существования учения Маркса или классического марксизма, который может функционировать как вечно живое, развивающееся учение при условии, если он выступает теоретическим основанием реального практического, революционного в широком смысле слова преобразования действительности.

Политическая теория определяет субъект практической деятельности как реальный субъект, изменяющий эту действительность на основе учения Маркса. Институциональный марксизм есть условие и способ существования и развития политического субъекта, а вместе с тем и теоретического марксизма.

Сложность решения этого вопроса состоит в том, что в классическом марксизме лишь в самом общем виде намечены институциональные его характеристики. Само учение Маркса с определённого момента может развиваться только вместе с развитием политической практики, создавая и расширяя сферу своей институционализации, то есть становясь социальным институтом. И кстати, политическая практика даёт критерий выделения актуальной проблематики в классическом марксизме из целостного

академического, сугубо теоретического его содержания, критерий, который меняется по мере развития или угасания политической практики.

Для понимания концептуальной позиции авторского коллектива важное значение имеют первые главы работы.

В главе 1 «Один марксизм, две философии? (О философии Маркса, о философии Энгельса) К. Н. Любутин сделал вполне удачную попытку реконструкции философских взглядов Маркса и Энгельса. Главное в философии Маркса - учение о человеке и обществе. Сам Маркс именует её практическим материализмом, Грамши - философией практики, Богданов – социальным материализмом.

В сущности, все учение Маркса, взятое в философском аспекте, есть философия человеческой жизни. Философия Маркса базируется на истолковании общественной жизни как практической. Онтологический аспект есть интерпретация действительности в качестве данной человеку в формах практической деятельности. Это онтология незавершённого человеческого мира и самого человека в нем.

Марксова философская антропология и социальная философия составляют две стороны единой Марксовой философии. Движение от индивидуального к социальному - путь формирования социальной философии. Движение от социального к индивидуальному - путь формирования философской антропологии, выявления смысла человеческой жизни.

Интересными, хотя и спорными выступают рассуждения автора об антропологической «окраске» понимания Марксом диалектики. Его диалектика – не рассуждение о каком-то конечном числе всеобщих законов бесконечного мира. Законы или принципы диалектики по Марксу есть законы взаимодействия человека и мира, субъекта и объекта, законы практической деятельности людей.

Говоря об Энгельсе, Любутин подчёркивает, что философия марксизма исторически неотделима от имени Ф. Энгельса. Хотя Энгельс объявил о смерти философии, он сам тем не менее разрабатывал традиционные и новые проблемы, оставил оригинальную версию философии. Это замечание осталось нераскрытым, какую оригинальную версию имел в виду автор. Но главное, К. Н. Любутин не разделил единый марксизм на две философии, на чем настаивает П. Кондрашов в главе 3 «Мифы о философии Карла Маркса».

Им названы и весьма кратко рассмотрены семь мифов: У Маркса нет собственной философии; Философские идеи К. Маркса и Ф. Энгельса тождественны; Дилемма «Двух Марксов»; Философия К. Маркса состоит из диамата и истмата; Материализм К. Маркса – апология брюхонабивательства; Воинствующий атеизм Маркса; Последний седьмой - в философии истории К. Маркса имеется «пятичленка». Что же автор главы имеет в виду под мифом.

«Под мифом о философии Карла Маркса мы понимаем широко распространённое, живучее и глубоко укоренённое в массовом сознании некое положение, авторство которого приписывается К. Марксу, и которое воспринимается как истинное и само собой

разумеющееся» (Рец. соч., с. 42).

Кто же является создателем этих мифов? Если это учёные, то они не имеют прямых путей внедрения мифов в массовое сознание. Есть ещё идеология, которая, несомненно, страдает своей малоподвижностью, есть система образования, которая конечно же упрощает многие стороны учения Маркса, способствует формированию в головах обучающихся неких стереотипов, но считать их мифами... Это ещё нужно показать, что массовое сознание под воздействием идеологии и образования способно породить невероятное количество мифов. История возникновения указанных мифов, их трансляция в головы миллионов людей, в массовое сознание, все это изложенное на трёх-четырёх страницах, удивляет своей краткостью и прямолинейностью, убеждённости в том, что именно учёные якобы создают в массовом порядке разные мифы. К примеру, миф о двух Марксах активно обсуждался в научной литературе и был вовсе не мифом. Но не знаю, насколько распространён миф о двух Марксах в массовом сознании. Ему бы с одним Марксом справится, два мифа о нем оно уж точно не потянет.

Возьмём один из них - последний седьмой миф. Наш главный контраргумент состоит в том, что историческая наука и философия истории не стоят на месте. А в 20-30-е годы XX века советская наука решала вопрос о периодизации истории. Вопрос стоял очень остро. Не вдаваясь в детали, сошлёмся на одного из признанных авторитетов, который утверждал с позиций историзма следующую мысль.

В своём окончательном варианте, вошедшем во все послевоенные учебники, пятистадийная схема сложилась, как отмечает Л. В. Данилова в статье «Дискуссионные проблемы теории докапиталистических обществ» (1968), «в том виде, в каком она была выдвинута в ходе методологических дискуссий конца 20-х — начала 30-х годов» [1, 27]. В дискуссиях участвовали многие историки и этнографы.

Для своего времени, пишет Данилова, создание пятистадийной схемы «означало немалое достижение творческой мысли. Схема содействовала утверждению представлений о развитии общества как закономерном и познаваемом процессе. Она подчёркивала единство всемирно-исторического процесса (и в смысле наличия общих закономерностей, и в смысле взаимодействия между отдельными частями человечества». Тем не менее, советские обществоведы не рассматривали эту схему как нечто навсегда данное, и на протяжении 1960-1980-х годов публиковали статьи и монографии с предложениями по её совершенствованию. К сожалению, автор главы во многих случаях ограничивается вместо применения принципа историзма, да и просто знания существа дела, нравственными сентенциями.

Тесно примыкает к главе о мифах глава 4 того же автора П. Кондрашова «Какого же Маркса мы читаем»? В ней речь идёт о несовершенствах перевода на русский язык. Оказывается, нельзя доверять всем переводам текстов Маркса, которые имеются на сегодняшний день на русском языке. С точки зрения качества сделанных переводов глава заслуживает высокой оценки.

Нужно сказать, что тексты классического марксизма в основном написаны на немецком языке, и перевод его на русский язык стало сложнейшей не только лингвистической, но и философской задачей. Одно из несомненных достоинств главы – это конкретное преодоление неверного перевода ключевых понятий философии Маркса. Работа выполнена большая и выполнена весьма тщательно. Правда, трудно согласиться с многочисленными комментариями автора, например, с его утверждением, что «нельзя доверять тем переводам текстов Маркса, которые имеются на сегодняшний день на русском языке» (Рец. соч., с. 91), что «всего лишь одно неверно переведённое слово радикально изменяет всю философию Маркса на противоположное учение» (Рец. соч., с. 95), «что всё общество читало не того Маркса». Повторю ещё раз. Ведь все же XX век был и веком величайшего триумфа марксизма, несмотря на то, как утверждает автор, что миллионы и миллионы людей читали не того Маркса.

Одним из достоинств коллективной работы выступает большой и содержательный анализ родовой сущности человека, проделанный П. Кондрашовым, в гл. 5 и Экзистенциальный характер философии К. Маркса в гл. 6. Главное в учении Маркса, согласно автору, есть антропологическая философия. В Марксовой антропологии имеет место диалектическое единство двух подходов. С одной стороны, «родовая сущность человека представляет собой сознательную, целеполагающую и целерациональную деятельность (праксис)». Иными словами, «у всех людей и во все исторические эпохи это конститутивное свойство одинаково» (Рец. соч., с. 145). С другой стороны, «сущность человека, понимаемая как «ансамбль его общественных отношений», оказывается уникальной у каждого конкретного человека» (Рец. соч., с. 145). Эта глава в монографии сделана весьма добротнo. Но вопрос к автору остаётся, можно ли свести главное в философии Маркса к антропологии, т. е. к учению о человеке.

Среди других глав, рассмотрение которых не позволяют ограниченные рамки жанра, выделяется одна из наиболее удачных глава 11 «Диалектика как проблема классического марксизма» (авторы А. Коряковцев, К. Любутин). Написанный в проблемном ключе материал привлекает особое внимание. На основании тщательного анализа текстов Маркса, Энгельса и Ленина авторы приходят к вполне обоснованному выводу о том, что «мы не находим у основоположников марксизма и их советских последователей целостного и концептуально развитого понимания диалектики» (Рец. соч., с. 277). Диалектика декларируется как основной метод исследования. Её применение приводит к выдающимся результатам. Однако природа её самой остаётся нераскрытой. Пробуждение интереса к диалектике наблюдается сегодня только в той марксистской традиции, которая присутствует в серии книг «Размышляя о марксизме», выпускаемой издательством URSS.

Очерковая манера написания большинства глав позволила авторам работы поставить много разных вопросов, предложить их любопытные решения, но с аргументацией здесь большие проблемы. И самое главное, в книге о философии Маркса нет обстоятельного разговора о философии Маркса как философии практики. Отсюда

можно сделать далеко идущие выводы об особенностях марксистской позиции авторов, игнорирующих, по большому счёту, политическую, революционно преобразующую деятельность политических субъектов в обществе, стоящих на последовательно марксистских позициях. Но мы имеем дело с коллективом весьма разных авторов, и незавершённость рассмотрения ими учения Маркса оставляет надежду на то, что этот фактически сборник статей будет со временем превращён в целостную работу, и тогда читатели наконец-то узнают, кто конкретно, какой субъект потерял какого Маркса в России и какой субъект его в России обрёл.

И наконец, ещё одно замечание, Работа, полная противоречий, вызовет к себе интерес именно этой своей противоречивостью. Трудно принять хлёсткий стиль многих авторов, их стремление представить свои взгляды в качестве единственно верных, постоянное недовольство теми, кто по-другому интерпретирует тексты Маркса. Нельзя ли, как модно сейчас говорить, сменить оптику. Но в целом следует поддержать стремление авторов добраться до истинных смыслов, заложенных в текстах работ Маркса и Энгельса. Конечно, это можно добиться только коллективными усилиями как российских, так и зарубежных учёных-марксистов. Совместный марксистский дискурс, направленный на ведение полемики и реализацию конкретных практик, как мне представляется, находится ещё в стадии становления. Важно всячески содействовать обретению марксистскому дискурсу все более совершенных форм и содержательного богатства.

Литература

1. Данилова Л.В. Дискуссионные проблемы теории докапиталистических обществ // Законы истории и конкретные формы всемирно-исторического процесса. Сб. Статей. Т. 1. М.: Наука. 1968. С. 27-66.
 2. Ильичев Л.Ф. Исторический материализм // Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 233-236.
 3. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история: (Проблемы теории исторического процесса). М.: Политиздат, 1981. 288 с.
 4. Константинов Ф.В. Исторический материализм // Философская энциклопедия. Т. 2. / Под ред. Ф.В. Константинова. М.: Советская энциклопедия, 1962. С. 353-364.
 5. Рокмор Т. Маркс после марксизма: Философия Карла Марка М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. - 400 с.
 6. Шевченко В.Н. Маркс и марксизм: взгляд из XXI века // Философские науки. 2018. №1. С. 7-26.
-